

REPARACIÓN LAPAROSCÓPICA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA POSTQUIRÚRGICA COMPLEJA: A PROPÓSITO DE UN CASO.

C. Serrano Portilla¹, C. Nuño Iglesias², S. Antuña Villa¹, S. González Estrada¹, V. Sosa Rodríguez², J.C. Fernández Fernández³.

1. MIR S. de Cirugía General y del Aparato Digestivo. H. Universitario de Cabueñes.

2. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. H. Universitario de Cabueñes.

3. Jefe de Servicio Cirugía General y del Aparato Digestivo. H. Universitario de Cabueñes.

Objetivo

Describir un caso clínico de hernia diafrágica postquirúrgica tras una neoplasia de ángulo esplénico, analizando los factores de riesgo, la presentación clínica atípica y la resolución quirúrgica mediante abordaje laparoscópico. Se enfatiza la importancia del diagnóstico diferencial en pacientes con antecedentes de cirugía abdominal mayor que presentan sintomatología cardiorrespiratoria.

Material y métodos

Estudio descriptivo de un caso clínico diagnosticado e intervenido en nuestro centro. Se recogieron variables clínicas, los hallazgos radiológicos, así como la intervención quirúrgica.

Resultados

Se presenta el caso de un paciente varón de 72 años, con antecedente de traumatismo abdominal en 2024, en el que se sospechó una perforación contenida de colon, siendo diagnosticado posteriormente, en la misma localización, de una neoplasia de ángulo esplénico localmente avanzada con infiltración de peritoneo parietal y diafragma. Recibió quimioterapia neoadyuvante. Posteriormente, en julio de 2025, fue sometido a una resección segmentaria laparoscópica del ángulo esplénico que incluyó parte del peritoneo parietal adyacente por infiltración del mismo.

En febrero de 2026, el paciente acudió a urgencias por dolor costal izquierdo, y disnea de reposo que mejoraba en sedestación, sin síntomas digestivos. La analítica reflejaba leucocitosis (18.000/uL) y elevación de reactantes de fase aguda. Se realizó un TC (tomografía computarizada) toracoabdominal urgente que reveló una herniación masiva del estómago hacia el hemitórax izquierdo a través de un defecto diafrágico de 8x6 cm, que provocaba una obstrucción intestinal, además de una atelectasia parcial del lóbulo inferior izquierdo.

Imágenes TC del caso.

Ante los hallazgos, se decidió realizar una intervención quirúrgica urgente, mediante abordaje laparoscópico. Se procedió a la reducción del contenido herniario, confirmando la viabilidad del estómago, y se reparó el defecto diafrágico con colocación de una malla IPOM. El postoperatorio transcurrió sin incidencias, logrando una recuperación funcional completa.

Discusión y conclusiones

La hernia diafrágica posquirúrgica es una complicación infrecuente pero grave tras resecciones oncológicas que afectan la pared abdominal o diafragma. La ausencia de sintomatología abdominal clásica no excluye la presencia de una urgencia quirúrgica intraabdominal. Este caso subraya que la manipulación del diafragma puede generar áreas de debilidad que favorecen la herniación visceral. La TC es la herramienta diagnóstica determinante, mientras que el abordaje laparoscópico demuestra ser una técnica segura y eficaz para la reparación de defectos complejos, permitiendo además una rápida recuperación postquirúrgica.

